

Els diferents actors de les assemblees

Based on KNOCA Guidance Note on Governance of Climate Assemblies
<https://knoca.eu/app/uploads/2024/01/KNOCA-Guidance-Note-on-Governance-draft-for-website.pdf>

Grup de continguts

format per experts tècnics de les universitats i (en ocasions) organitzacions de la societat civil. Proporciona consells sobre la curació del coneixement a l'assemblea: sobre la selecció d'evidències i ponents.

El Grup de continguts està compost per 4 experts dels àmbits de l'energia i l'agroalimentació, tècnics especialistes de l'Oficina Catalana del Carvi Climàtic i l'Institut Català de l'Energia i un periodista científic. La seva funció és la de definir la informació i continguts necessaris i accessibles perquè els participants puguin formar-se una opinió ben informada durant la fase d'aprenentatge, així com proposar, junt amb el Grup Motor, possibles ponents. Aquesta informació ha de ser equilibrada i recollir la diversitat de posicionaments existents.

Grup motor

format per representants de diferents interessos socials (per exemple, partits polítics, organitzacions econòmiques i ambientals rellevants), experts en processos deliberatius i sovint membres seleccionats d'una assemblea. Realitza aportacions sobre el disseny global de l'assemblea i el seu impacte.

El Grup Motor està compost per experts i representants de la societat civil independents, tant de l'àmbit mediambiental com de la participació ciutadana amb un paper molt rellevant. Acompanya i supervisa el projecte des de les fases inicials de planificació i disseny de l'Assemblea fins a la seva fi i implementació dels resultats. La Generalitat ha de donar resposta a les seves consultes i propostes.

Grup de supervisió

format per persones que no són al grup motor ni altres actors implicats, si no que representen la massa crítica de l'assemblea.